

482

NUEVA DESPEDIDA

que dirige un gracioso Quinto á sus Padres,
 á su casa, á su pueblo y á su querida, arreglada
 en décimas glosadas.

*Padre y madre de mi vida,
 padre de mi corazon,
 madre de consolacion
 madre triste y afligida.*

A vuestros pies padre mio
 postrado pido perdon
 échame la bendicion
 que rendidamente os pido
 ya de casa me despido
 y de mi madre querida
 la que postrada y rendida
 pidiendo por mí está á Dios
 quedaos todos con Dios.
padre y madre de mi vida.

Madre os da la despedida
 el hijo de sus entrañas
 pues marchamos á campaña
 con toda la compañía
 ó que cruel tiranía
 para todo corazon
 saber que las balas son
 las que nos han de dar muerte,
 aste es el dolor mas fuerte
padre de mi corazon.

Yo me criaba en sus brazos
con cariño y ternura
y ahora mi desventura
me lleva á pasar trabajos
dirigiéndome los pasos
à una estrangera nacion
à morir sin confesion
en un campo de batalla
donde amparo no se halla,
madre de consolacion.

Cuando la nueva os llevaren
considerad la amargura
que al pié de una sepultura
está mi cuerpo cadáver
maltratado de crueldades
sangre vierten las heridas
y con las fuerzas perdidas
tendido en el duro suelo
encomiéndeme usted al cielo,
madre triste y afligida.

*Adios casa de tu padre
en donde me recreaba
que tanto gusto me daba
cariño mio el hablarte*

Allí las noches pasaba
sin que me rindiera el sueño
dulse adorado dueño
à tu lado me sentaba
nada pena à mi me daba
ni me incomodaba nadie
gustosa estaba tu madre
y yo mas gustosa que ella
pues se ha trocado mi estrella,
adios casa de tu padre.

O suerte funesta mia
en qué estado pasaré
quizá ya no te veré
ni de noche ni de dia
cielos quien lo creería
cuando mas gustoso estaba
solo en hablarte pensaba
y me precisa ausentarme
ya no volveré à sentarme,
en donde me recreaba

Como podré cumplir
estando ausente de tí
alegría no habrá en mí
creo que habré de sufrir
y me habré de despedir
de la prenda que adoraba
pues la suerte que esperaba
ya quizás no la veré
la prenda que mas amé,
que tanto gusto me daba

Adios dueño inolvidable
que me voy al regimiento
donde el cabo y el sargento
no dejarán de insultarme
adios tu padre y tu madre
porque tu amante se parte
y preciso será darte
la última despedida
pues ya no podré en mi vida,
cariño mio el hablarte.

*Adios casa en que nací
adios centro de mi cuna
mi desgracia ó mi fortuna
solo ha de pasar por mi.*

Es preciso el ausentarme
y à todos pido perdon
aun que con tanta afliccion
por no poder mas estarme
pero antes de marcharme

he de despedirme así
si algun agravio hay en mi
me lo pueden perdonar
porque es preciso marchar,
adios casa en que nací.

Me perdonareis hermanos
de las faltas cometidas
en las demás niñerías
y de todos los agravios
siendo preciso el dejaros
porque mi mala fortuna
ó mi suerte importuna
preciso será seguir
y me habré de despedir
adios centro de mi cuna.

Hermanas de mis entrañas.
mis agravios perdonad
y á la Virgen suplicad
que me ayude en las campañas
porque á tierras estrañas

nos marchamos de columna
porque la suerte importuna
así ha querido salir
y en fin habré de seguir,
mi desgracia ó mi fortuna

Adios mis primas queridas
y mis estimados primos
adios todas mis amigas
adios todos mis amigos
tios y tambien las tias
adios que me voy de aqui
la suerte lo quiere así
así Dios lo ha destinado
y la suerte del soldado,
solo ha de pasar por mí.

*Adios mi patria estimada
centro de mi nacimiento
el ilustre Ayuntamiento
y la Custodia sagrada.*

Adios árboles floridos
adios sabrosos frutos
adios matices robustos
adios campos divertidos
adios paseos lucidos
adios calle de mi amada
adios su casa adornada
adios lecho maternal
adios villa y arrabal,
adios mi patria estimada.

Adios plaza del mercado
adios maestro de niños
adios amigos y amigas
adios lugar del pescado
adios molino afamado.
adios hermoso convento
adios todo mi contento
adios mi lucida calle
adios casa, padre y madre.
centro de mi nacimiento.

Adios bellos edificios
adios hermosas fachadas
adios calles alineadas
adios juegos de mis vicios
adios lucidos oficios
adios todo adorno
escribanos de talento,
señor Alcalde mayor
rija usted con grande honor,
el ilustre Ayuntamiento.

Adios iglesia mayor
con sus sagrados altares
adios venerables padres
y curas de grande honor
adios párraco ó rector
adios viudas y casadas
adios doncellas honradas
y toda la poblacion
altar de la comunion
y la custodia sagrada.

OTRA DESPEDIDA Á SU QUERIDA

*La despedida te doy
hermoso sol de los soles
adios hermosa doncella
adios mi jardin de flores.*

Por bien empleado doy
todo el tiempo que perdí,
agradecido estoy
porque me has dado el sí,
la despedida te doy.

Contento y sin dolores
estaré de tí ausente;
porque bastan tres clamores
para tener presente,
hermoso sol de los soles.

Por ser tan hermosa y bella
por tí perderé mi vida:
eres reluciente estrella,
eres tú mi luz y guía
adios hermosa doncella.

Con caricias y loores
de tu presencia me aparta:
adios todos mis amores
adios hermoso retrato
adios mi jardin de flores.

*Adios beldad infinita
adios rosa de mi amor,
adios sol del medio dia
adios adorada flor.*

Adios hermosa Rosita
que ya te tengo de dejar
porque la hora bendita
ya no me viene á atormentar,
adios beldad infinita

Adios niña de primor;
que mas no puedo esperar
y ya me siento el dolor
por haberme de separar,
adios rosa de mi amor.

Adios alma de alegría
adios amable pintura
que eres mi luz y guía,
conservarás la hermosura
adios sol del medio dia.

Bien sabes que por tu amor
estoy preso y atado
no me olvides mi amor,
que me marchó confiado
adios adorada flor.

FIN.

SE HALLA DE VENTA

A. BORRÁS

CUESTA DEL TEATRO

PALMA

PALMA. Tienda de M. Borrás. Cuesta del Teatro.

REUS: Librería de Vidal, arrabal alto de Jesus, núm. 5

En la misma se halla un buen surtido de trovos, relaciones, romances, canciones, historias, aluluyas, soldados, una buena coleccion de sainetes y diferentes libritos chistosos.

COL·LECCIÓ
Manuel Massó